

Segmentação de lesões através da técnica de *watershed* em imagens mamográficas

Patrick Alves Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0001-0960-2003

Bruno Augusto Machado Goes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6815-5525

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo— Os radiologistas utilizam a mamografia como uma ferramenta essencial para o diagnóstico de câncer de mama. No entanto, sua identificação pode ser uma tarefa desafiadora, devido às características das lesões, que muitas vezes são irregulares, obscurecidas e possuem baixo contraste. Diante desse contexto, esse artigo apresenta um método computacional que visa reduzir fatores indesejados e detectar estruturas indicativas de câncer, por meio de um pré-processamento e segmentação automática. O filtro Gaussiano e um ajuste de contraste são aplicados como pré-processamento para reduzir o ruído da imagem. Em seguida, é utilizada a Transformada *Watershed* no gradiente da imagem para realizar a segmentação, buscando obter o limite da lesão localizado entre os marcadores internos e externos. Para determinar esses marcadores, emprega-se o método de Otsu e uma abertura de área para o interno, assim como uma função recursiva com operações de dilatação morfológica e subtração para o externo. Nesse estudo, foi utilizado um conjunto de testes contendo 113 regiões de interesses (ROIs). Após os experimentos, foi realizada uma análise visual dos resultados, comparando a detecção das lesões com o *ground truth* de cada imagem e obteve um acerto de 87,6

Palavras-chave — *Processamento, Marcadores, Watershed, Nódulo, Mamografia.*

abstract— Radiologists use mammography as an essential tool for breast cancer diagnosis. However, its identification can be a challenging task due to the characteristics of the lesions, which often appear irregular, obscured, and have low contrast. In this context, this article presents a computational method aimed reducing unwanted factors, and detect cancer-indicative structures, through automatic pre-processing and segmentation. The Gaussian filter and contrast adjustment are applied as pre-processing to reduce image noise. Next, the Watershed Transform is utilized on the image gradient for segmentation, with the purpose of obtaining the lesion limit located between internal and external markers. To determine these markers, the Otsu method is employed along with area opening for the internal marker and a recurse function involving morphological dilation and subtraction for the external marker. This study used a test set containing 113 regions of interest (ROIs). After the experiments, a visual analysis of the results was realized, comparing the lesions detection with the ground truth of each image, and obtaining a hit rate of 87.6

keyword — *Processing, Markers, Watershed, Nodule, Mammography.*

I. Introdução

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais comum e o que causa mais mortes entre mulheres em todas as regiões do Brasil, sem considerar o câncer de pele não melanoma, sendo estimado cerca de 73.610 casos novos para o ano de 2023 [1]. Por essa razão, a mamografia é um exame crucial para o diagnóstico precoce do câncer de mama, recomendada pelo Ministério da Saúde pela sua capacidade de identificar nódulos em estágios iniciais e de tamanhos reduzidos, possibilitando que em alguns casos, as chances de cura cheguem a 95% [2]. Porém, as imagens extraídas do exame mamográfico podem ser bastante desafiadoras para a análise por sistemas computacionais, uma vez que as lesões identificadas como nódulos, microcalcificações, assimetrias, dilatações ductais e distorções focais, podem apresentar diversos tamanhos, formas, limites, contornos e densidades [3], [4].

A dificuldade de diferenciação entre o tecido saudável e as lesões indicativas de câncer de mama em suas diferentes propriedades, são atribuídas ao fato de as imagens obtidas por meio da mamografia apresentarem em muitos casos diversas características indesejáveis como a presença de ruído e baixo contraste entre as estruturas. Essas propriedades são causadas principalmente pela radiação espalhada, que adiciona ruído à imagem, e pela composição da mama, que contribui para a diminuição do contraste [5], [6].

Diante disso, o processamento da imagem mamográfica se torna essencial pela sua capacidade de amenizar artefatos indesejados e extrair estruturas de interesses na imagem. A primeira parte do processamento, também conhecida como pré-processamento, é a realização de uma filtragem por meio da utilização de ferramentas computacionais que alteram os níveis de intensidade dos pixels e melhoram a qualidade da imagem adquirida, reduzindo os ruídos. Dito isso, essa melhoria será responsável para o bom resultado da segunda parte do processamento, a segmentação, que separa as estruturas de interesse, como nódulos e microcalcificações, do

restante da imagem, podendo ser implementada por técnicas como a limiarização, contorno de objetos e crescimento de regiões [6], [7], [8].

A segmentação usando a técnica de *watershed* é outro método baseado em regiões que tem suas origens na morfologia matemática [9]. Nessa abordagem, a imagem é interpretada como uma paisagem topográfica composta por cumes e vales, onde seus valores de elevação são representados pelos valores de cinza dos respectivos pixels ou sua magnitude de gradiente. Ao submergir essa paisagem em um lago com buracos perfurados nos mínimos locais, as bacias hidrográficas são preenchidas com a água a partir desses pontos, interrompendo-se ao alcançar o pico mais alto da paisagem. Desta forma, obtendo a divisão da paisagem em regiões, chamadas de linhas de *watershed* [10].

Como todo método de segmentação, a técnica de *watershed* possui vantagens e desvantagens. Entre suas vantagens, destacam-se a simplicidade, intuição e a capacidade de ser paralelizada, o que permite um processamento mais rápido em sistemas computacionais modernos. No entanto, pode apresentar uma desvantagem significativa quando a imagem possui muitos mínimos regionais, resultando na supersegmentação de regiões. Desse modo, pode levar a uma segmentação excessiva e imprecisa, tornando necessário o desenvolvimento de estratégias como a técnica de *watershed* controlada por marcadores, a fim de mitigar esse problema [11].

A utilização de marcadores para controlar a segmentação, é uma técnica amplamente empregada devido à sua resistência, versatilidade e alta aplicabilidade na segmentação de objetos com contornos fechados, como lesões mamárias. Inicialmente, esse processamento envolve a definição de dois marcadores, um interno, que representa uma região completamente dentro da lesão, e um externo, equivalente a uma região completamente livre de pixels contendo a lesão. Embora os limites entre os dois marcadores não estejam claramente definidos, eles serão fundamentais para a determinação das linhas de *watershed*, tornando-se uma parte importante do método [12].

Neste estudo, foi proposto um método computacional de pré-processamento e segmentação utilizando a técnica de *watershed* controlada por marcadores, com o objetivo de reduzir fatores indesejados e detectar estruturas indicativas de câncer. Desta maneira, o foco principal é eliminar ruídos, aumentar o contraste da imagem e otimizar a imagem gradiente, além de identificar cuidadosamente os marcadores internos e externos, que serão essenciais para o sucesso da segmentação. Para avaliar o desempenho do método, é realizada uma análise visual com o *ground truth* de cada imagem, sobreposta a região segmentada, permitindo a observação da qualidade da extração de contorno útil para as lesões.

II. Materiais e Métodos

A. Obtenção das imagens

O método computacional desenvolvido utilizou um conjunto de 113 regiões de interesses (ROIs), provenientes

de 105 mamografias selecionadas aleatoriamente do banco de dados InBreast. No entanto, todas as imagens continham pelo menos um nódulo, com uma variedade de margens e tamanhos, originadas de 49 pacientes diferentes [13].

Considerando os dois tipos de lesões que podem ser encontradas na mama, como nódulos e microcalcificações, este estudo teve como foco a detecção de nódulos nas imagens mamográficas. Para esse propósito, as regiões de interesse foram determinadas de forma a centralizar o nódulo que se pretendia segmentar, utilizando como referência o contorno marcado pelo radiologista.

Contudo, esse procedimento resultou em *ground truths* e ROIs de tamanhos diferentes devido a variedade de características de cada lesão. Portanto, foi necessário redimensioná-las para um tamanho padronizado de 500 x 500 pixels, a fim de facilitar a aplicação do algoritmo desenvolvido.

B. Visão geral do método

Esse estudo, concentrou-se em duas etapas fundamentais, a primeira teve como objetivo a redução de fatores indesejados através de um pré-processamento composto por um filtro Gaussiano e um ajuste de contraste. Essa abordagem foi essencial para minimizar o ruído presente na ROI e melhorar a visibilidade da lesão em análise.

Já a segunda etapa, foi a elaboração de uma segmentação automática, utilizando a Transformada *Watershed* no gradiente da imagem, de modo a obter o limite da lesão localizado entre os marcadores internos e externos. A determinação desses marcadores foi feita através do método de Otsu e uma abertura de área para os marcadores internos, assim como uma função recursiva das operações de dilatação morfológica e subtração para os marcadores externos.

O método combinado de pré-processamento e segmentação foi implementado em linguagem *Python*, utilizando o software *Matlab*. O fluxograma desse algoritmo está apresentado na Fig. 1 e a ROI produzida em cada etapa é mostrado na Fig.2.

Fig. 1. Fluxograma do método utilizado na ROI.

C. Pré-processamento

O pré-processamento realizado nas regiões de interesse empregou ferramentas computacionais para remover ou reduzir partes não relacionadas e redundantes presentes no plano de fundo, tornando as imagens médicas menos complexas de interpretar. A criação do algoritmo baseou-se na aplicação da técnica de filtragem do filtro Gaussiano, visando eliminar ruídos, além do aumento de contraste entre a lesão e o fundo, utilizando a função "imadjust" do software *Matlab* [14].

O filtro Gaussiano é uma técnica de filtragem de imagem amplamente utilizada para suavizar imagens, removendo ruídos e detalhes indesejados, além de ser especialmente útil para remoção de manchas nas imagens mamográficas originária de ruídos com frequências mais altas. Essa técnica aplica uma convolução com uma máscara Gaussiana na imagem, e o tamanho desse filtro determina a extensão do desfoque e a redução de ruído alcançada [15].

Contudo, é importante considerar que a filtragem gaussiana pode introduzir distorção na imagem, principalmente quando o tamanho do filtro é relevante. No algoritmo, optou-se por utilizar um tamanho 3 para o processamento das ROIs, a fim de equilibrar a redução de ruído sem comprometer significativamente a qualidade da imagem (Fig. 2b).

A segunda parte do pré-processamento foi dividida em duas etapas sequenciais usando a função "imadjust" do software *Matlab* para ajustar os valores de intensidade das ROIs. Essa função mapeia os valores de intensidade em uma imagem em escala de cinza para novos valores, permitindo que sejam ajustados de acordo com uma curva específica. Sendo assim, por padrão, ela satura o 1% inferior e o 1% superior de todos os pixels na imagem de entrada. Além disso, é possível especificar parâmetros adicionais, como o intervalo de saída e a forma da curva que descreve a relação entre os valores de entrada e saída [16].

No algoritmo, primeiramente foi utilizado os limites automáticos calculados pela função "stretchlim" dentro da função "imadjust". Em seguida, na segunda etapa, aplicou-se novamente a função "imadjust", porém com um limite específico de [0,25, 1], à imagem obtida na primeira etapa, deste modo realçando ainda mais a lesão presente na ROI (Fig 2c).

D. Determinação dos marcadores

Com o objetivo de encontrar os nódulos nas regiões de interesse, a segmentação através da técnica de *watershed* utilizou marcadores, proporcionando informações adicionais sobre os objetos no processo e reduzindo a super extração de regiões. Esses marcadores consistem em áreas coesas de pixels associada à imagem, sendo classificados em internos, relacionados ao objeto a ser extraído, e externos, referente ao plano de fundo. A combinação desses dois conjuntos será fundamental no controle da segmentação, garantindo resultados mais precisos.

O marcador interno foi determinado através de uma sequência de etapas na imagem pré-processada. Inicialmente,

foi aplicada a binarização com o método de Otsu, um algoritmo de limiarização que visa identificar um limiar ótimo para distinguir elementos em primeiro plano e fundo da imagem. Essencialmente, esse algoritmo busca encontrar um limiar que minimiza a variância dentro de cada classe de pixel, maximizando, portanto, a diferença entre essas classes. Ele considera a imagem em sua totalidade para determinar o valor de limiar e é especialmente eficaz quando a imagem apresenta um histograma bimodal, caracterizado por dois picos bem definidos [17]. Nesse contexto, o método foi empregue para identificar de maneira mais precisa os nódulos nas ROIs, marcando-os com pixels de intensidade 1 (Fig. 2c).

Posteriormente, foi executado uma operação de abertura de área, com a intenção de eliminar objetos de dimensões reduzidas que não contribuiriam de maneira significativa para a precisão da segmentação. É importante notar que, dado a presença de nódulos de tamanho superior a 5 mm não é observada, a abertura de área foi configurada para remover todos os objetos que possuíam menos de 19400 pixels na região de interesse (Fig. 2d).

O marcador externo, por sua vez, foi definido empregando uma função recursiva que incorpora operações matemáticas e morfológicas, além de um cálculo de distância, com base na imagem previamente estabelecida no marcador interno. Primeiramente, foi empregue uma operação morfológica de dilatação, utilizando um elemento estruturante com formato de disco e dimensão de 15. Essa escolha se deve à eficácia dessa operação em expandir as regiões de pixels claros em uma imagem binarizada. Posteriormente, o marcador interno foi subtraído desse resultado, restando apenas a borda da lesão.

Na sequência, a mesma combinação de operadores foi aplicada novamente sobre o resultado anterior, enfatizando tanto a definição de uma borda mais externa da lesão quanto uma borda interna de menor dimensão. Através da delimitação dessas duas áreas distintas de pixels, foi calculado a distância entre elas, e com o auxílio da função da Transformada de *Watershed* foi possível criar uma única borda entre elas, determinando assim o marcador externo de cada região de interesse (Fig. 2e).

Por fim, procedeu-se à soma do marcador interno ao marcado externo, resultando na criação dos limites que desempenharão o papel de guias para as linhas de *watershed* no processo de segmentação. Essa etapa crucial garantiu uma segmentação eficaz, com a identificação precisa das lesões nas ROIs (Fig. 2d).

E. Imagem gradiente e Transformada Watershed

A Transformada *Watershed* é tipicamente aplicada à imagem gradiente, de modo que os limites sejam delineados em áreas de gradiente elevado. Desta forma, diversos gradientes que representam as transições suaves entre diferentes tons, são empregados no processamento da imagem para identificar contornos nítidos [18]. No método desenvolvido, a imagem gradiente foi obtida por meio de uma operação morfológica de fechamento-abertura por reconstrução com um elemento estruturante de formato de disco e tamanho 15, aplicado à imagem pré-processada. Essa

operação não apenas eliminou pequenos objetos, mas também preencheu buracos na imagem, ampliando a distinção entre a lesão e o fundo circundante (Fig. 2g).

No próximo estágio do algoritmo, o gradiente foi submetido a uma operação de imposição de mínimos, utilizando como argumento o marcador completo obtido anteriormente. Essa operação implica que somente os mínimos regionais retidos no gradiente serão localizados nas regiões indicadas pelo marcador. A segmentação através da técnica de *watershed* é, então, aplicada ao gradiente após essa modificação, resultando nas linhas divisoras que são, por fim, traçadas ao longo dos contornos dos nódulos, concluindo assim o processo de segmentação.

Com o propósito de evidenciar a concordância entre a linha delimitada pelo algoritmo e a referência do *ground truth*, a ROI binarizada da lesão identificada pelo radiologista foi sobreposta à segmentada resultante (Fig. 2h).

Fig. 2. Etapas do método utilizado na ROI. a. Filtro Gaussiano b. Ajuste de contraste c. Método de Otsu d. Abertura de área e. Marcador externo f. Marcador g. Imagem gradiente h. Segmentação através da técnica de watershed.

Após a definição das etapas do algoritmo, o método de detecção e segmentação dos nódulos foi avaliado em 113 regiões de interesse. Essa avaliação consistiu em arquivar cada resultado e, posteriormente, conduzir uma análise visual minuciosa, a fim de verificar se as linhas traçadas pela segmentação coincidiam com aqueles presentes nas imagens fornecida pelos médicos radiologista, conforme estabelecido no *ground truth*.

A análise realizada revelou a detecção de um total de 99 nódulos, enquanto 14 nódulos não foram identificados, demonstrando um desempenho positivo do método proposto. Os detalhes específicos desses resultados serão apresentados nos próximos tópicos.

A. Detectados

A detecção dos nódulos foi baseada nos resultados de segmentação que alcançaram um mapeamento completo ou parcial em comparação com o *ground truth*. Além disso, a avaliação levou em consideração a semelhança em termos de forma e tamanho das regiões encontradas, até mesmo em situações em que nenhuma linha correspondente fosse identificada. Esses resultados são ilustrados na Fig. 3, destacando casos exemplares.

Fig. 3. Nódulos detectados pelo método proposto

Nas regiões de interesse identificadas pelas letras de

"a" a "f" da Fig. 3, o *ground truth* é apresentado em um tom ligeiramente mais claro, sobreposto à linha traçada pela segmentação. Desta forma, sendo possível notar uma grande semelhança entre as duas, tanto em traçado, tamanho e formato, mesmo nas ROIs como "c", "d" e "f", onde a cobertura total pelo resultado da segmentação não ocorre.

B. Não detectados

Os nódulos não detectados foram categorizados como tais devido à presença de regiões de interesse contendo múltiplas segmentações não relacionadas à lesão, à ausência de regiões identificadas, ou até mesmo em casos nos quais as segmentações não guardavam semelhança alguma com o padrão de referência. Essas características podem ser observadas na Fig. 4.

Fig. 4. Nódulos não detectados pelo método proposto

As figuras correspondentes a "a" e "f" mostram ROIs que exemplificam casos de segmentações que atravessam a lesão, mas a região detectada não apresenta semelhança em termos de tamanho, forma e contorno. Além dessas, as imagens "b", "c" e "d", representam segmentações com traçados consideravelmente distintos da lesão, sem qualquer sobreposição. Já a figura "e", foi o pior caso encontrado pelo método, onde nenhuma região foi detectada na imagem.

Nesse artigo, foi descrito um método abrangente de pré-processamento e segmentação de regiões de interesse que contém nódulos, incorporando técnicas como Otsu, *watershed*, operações morfológicas e matemáticas, além da abertura de área, entre outras. O propósito central foi alcançar detecções de nódulos, de forma que se aproximassem de maneira significativa das lesões identificadas previamente por radiologistas, considerando critérios como traçado, tamanho e forma.

Esse método foi desenvolvido por meio da implementação de um algoritmo em linguagem *Python*, no Software *Matlab*. Ao processar um total de 113 ROIs, o procedimento englobou etapas que envolveram aprimoramento da qualidade da imagem, definição de marcadores tanto internos quanto externos, geração de uma imagem gradiente e, por fim a realização da segmentação das lesões.

Após a conclusão dos processamentos, foram feitas análises visuais que revelaram predominantemente resultados favoráveis, com a detecção de 99 nódulos, ou seja, uma taxa de acerto de 87,6%, e apenas 14 casos de não detecção. Isso demonstra um êxito considerável do método empregado, apesar da pouca quantidade de imagens testadas.

Para trabalhos futuros, o processamento deverá incluir imagem sem nódulos, para que se possa avaliar a especificidade da técnica, assim, tem-se a intenção de avaliar esses resultados por meio de uma métrica quantitativa, utilizando a curva ROC. Essa métrica é utilizada para avaliar a eficácia do algoritmo na detecção de objetos específicos em imagens, proporcionando uma visão mais abrangente sobre os resultados obtidos. Além disso, planeja-se explorar novas técnicas que permitam a definição automática das lesões mamárias, eliminando a dependência de um *ground truth*.

References

- [1] Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, INCA, "Estimativa 2023: incidência do Câncer no Brasil," 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa>. Acesso em: 05 de agosto de 2023.
- [2] Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, INCA, "Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil," 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/diretrizes-para-deteccao-precoce-do-cancer-de-mama-no-brasil>. Acesso em: 05 de agosto de 2023.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde; Instituto Nacional do Câncer, "Mamografia: da prática ao controle," 2007. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/mamografia-da-pratica-ao-controle>. Acesso em: 08 de agosto de 2023.
- [4] SICKLES, E. A. et al. ACR BI-RADS® Mammography. In: ACR BI-RADS® Atlas, "Breast Imaging Reporting

and Data System.” Reston, VA, American College of Radiology; 2013.

- [5] GONZALEZ, WOODS, Rafael C.; WOODS, Richard C., “Processamento digital de imagens.” Pearson Educación, 2010.
- [6] BANKMAN, Isaac H., “Handbook of medical image processing and analysis.” Elsevier, 2009.
- [7] CARNEIRO, Pedro Cunha, “Proposta de metodologia para realce de contraste em imagens de mamas densas utilizando decomposição multiescala com transformada discreta wavelet.” 2019. 210 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/ufu.te.2019.2593>.
- [8] GOES, Bruno Augusto Machado, “Análise da segmentação de lesões mamárias por watershed com variação de elementos estruturantes.” 2021. TCC - Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33473>.
- [9] Johnson P, Hahn H, Heath D, Fishman E., “Automated multidetector row CT dataset segmentation with an interactive watershed transform (IWT) algorithm: Part 2—body CT angiographic and orthopedic applications.” *J Digit Imaging* 21:413–421, 2008.
- [10] Rojas DA, Nandi AK, “Improved dynamic-programming-based algorithms for segmentation of masses in mammograms.” *Med Phys* 34:4256–4269, 2007.
- [11] Cui YF, et al, “Malignant lesion segmentation in contrast-enhanced breast MR images based on the marker-controlled watershed.” *Med Phys* 36:4359–4369, 2009.
- [12] Takahashi, E. A., Giger, M. L., Nishikawa, R. M., Doi, K. (2011), “Computer-aided detection of clustered microcalcifications in digital mammograms: Application of multiscale morphology to detection of clustered microcalcifications.” *Journal of digital imaging*, 24(3), 530-537.
- [13] MOREIRA, I. C. et al. , “INbreast: toward a full-field digital mammographic database. *Academic Radiology*.” v. 19, n. 2, p. 236-248, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.acra.2011.09.014>.
- [14] FALCÃO, A.X.; LEITE, N.J., “Fundamentos de Processamento de Imagem Digital.” Campinas, s.ed..91p.
- [15] Rahmim, A., Huang, P., Shenkov, N., Fotopoulos, I., Davoodi-Bojd, E. (2006)., “Effect of Post-Reconstruction Gaussian Filtering on Image Quality and Myocardial Blood Flow Measurement with N-13 Ammonia PET.” *Journal of Nuclear Medicine*, 47(9), 1427-1434. DOI: 10.2967/jnumed.105.037937.
- [16] MathWorks., “Adjust image intensity values or colormap - MATLAB imadjust.” Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/adjust.html>. Acesso em: 08 de agosto de 2023.
- [17] Al-Waisy, A. S., Abood, S. N. (2021). , “Performance Analysis of Otsu-Based Thresholding Algorithms: A Comparative Study.” *Algorithms*, 14(10), 311. DOI: 10.3390/a14100311.
- [18] DOUGHERTY, Geoff., “Digital image processing for medical applications..” Cambridge University Press, 2009.